

EDUKASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TERAPI STROKE ISTEMIK

Suny Koswara^{1*}, Humaira Fadhila², Nurwulan Adi Ismaya³, Mawaddati Rahmi⁴
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Education

Stroke

Ischemic

Community Service

Therapy

ABSTRAK

Stroke iskemik salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian di Indonesia, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien dan keluarganya. Penatalaksanaan stroke iskemik tidak hanya bergantung pada intervensi medis di fasilitas kesehatan serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai terapi, kepatuhan pengobatan, serta pencegahan kekambuhan. Namun, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas terkait terapi stroke iskemik, tujuan penggunaan obat, pentingnya rehabilitasi, serta peran perubahan gaya hidup dalam proses pemulihan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai terapi stroke iskemik, meliputi terapi farmakologis, terapi nonfarmakologis, serta upaya pencegahan sekunder. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan kesehatan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan pembagian media edukasi berupa leaflet dan materi visual yang mudah dipahami. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum dan keluarga pasien stroke di wilayah pelaksanaan pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait pengenalan stroke iskemik, jenis dan tujuan terapi yang dijalani, pentingnya kepatuhan minum obat, serta peran rehabilitasi dan pengendalian faktor risiko. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu berperan aktif dalam mendukung keberhasilan terapi stroke iskemik dan menurunkan risiko terjadinya kekambuhan. Kegiatan edukasi ini juga diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit tidak menular secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Ischemic stroke is a leading cause of disability and mortality in Indonesia, significantly impacting patients' and families' quality of life. Its management relies not only on medical interventions in healthcare facilities but also on public knowledge, understanding of therapy, treatment adherence, and secondary prevention efforts. However, many community members still have limited awareness of ischemic stroke therapy, including medication purposes, the importance of rehabilitation, and the role of lifestyle changes in recovery. This community service activity aims to enhance public knowledge and awareness of ischemic stroke therapy, encompassing pharmacological therapy, non-pharmacological approaches, and secondary prevention strategies. Implementation methods include interactive health education lectures, discussions, and distribution of easy-to-understand educational materials such as leaflets and

visual aids. The target audience comprises the general public and families of stroke patients in the service area. Results indicate improved participant understanding of ischemic stroke recognition, types and objectives of therapies, the importance of medication adherence, as well as the roles of rehabilitation and risk factor control. Through this initiative, it is expected that the community will actively contribute to the success of ischemic stroke therapy and reduce recurrence risks. This educational activity is also anticipated to serve as a model for sustainable community empowerment in preventing and managing non-communicable diseases.

**Corresponding Author: koswarasuny@gmail.com*

PENDAHULUAN

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia dan menjadi penyebab kematian serta kecacatan jangka panjang yang signifikan. Secara global, stroke iskemik merupakan tipe stroke yang paling dominan, mencakup sekitar 70–80% dari seluruh kejadian stroke [1,2]. Data Global Burden of Disease (GBD) menunjukkan bahwa meskipun angka kejadian stroke yang disesuaikan dengan umur di beberapa negara mengalami penurunan, jumlah absolut penderita stroke iskemik terus meningkat secara signifikan seiring dengan penuaan populasi dan meningkatnya prevalensi faktor risiko kardiovaskular [1,3].

Di Indonesia, stroke masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi dan penyebab utama disabilitas pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan adanya peningkatan prevalensi stroke, dari sekitar 7 per 1.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 10,9 per 1.000 penduduk pada tahun 2018 [4]. Data survei kesehatan nasional terbaru juga mengindikasikan bahwa stroke tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, terutama di wilayah dengan prevalensi hipertensi dan diabetes melitus yang tinggi [5]. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban stroke iskemik di Indonesia masih sangat besar dan memerlukan intervensi yang komprehensif, termasuk melalui upaya edukasi masyarakat.

Selain dampak klinis, stroke iskemik juga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan. Secara global, stroke merupakan salah satu penyakit dengan biaya kesehatan tertinggi akibat kebutuhan perawatan akut, rehabilitasi jangka panjang, dan kehilangan produktivitas [6,7]. Di Indonesia, stroke secara konsisten masuk dalam kelompok penyakit dengan nilai klaim tertinggi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Laporan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pembiayaan pelayanan stroke mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, mencerminkan tingginya beban finansial bagi sistem kesehatan nasional [8].

Stroke iskemik merupakan kegawatdaruratan medis yang sangat bergantung pada kecepatan penanganan. Prinsip “time is brain” menegaskan bahwa setiap menit keterlambatan penanganan akan menyebabkan hilangnya jutaan neuron, yang berdampak langsung pada tingkat kecacatan dan kematian [9]. Terapi stroke iskemik, termasuk terapi trombolitik, hanya memberikan manfaat optimal apabila pasien datang ke fasilitas kesehatan dalam rentang waktu tertentu sejak onset gejala dan memenuhi kriteria klinis yang telah ditetapkan [10]. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar pasien stroke di Indonesia datang terlambat ke rumah sakit, sehingga tidak dapat memperoleh terapi optimal [11].

Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai tanda dan gejala stroke iskemik, pentingnya respons cepat, serta langkah awal yang harus dilakukan ketika stroke dicurigai merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan penanganan [12]. Banyak masyarakat belum mampu mengenali gejala awal stroke, seperti kelemahan satu sisi tubuh atau gangguan bicara, serta belum memahami urgensi untuk segera mencari pertolongan medis. Oleh karena itu, edukasi kesehatan yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat komunitas menjadi sangat penting.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi tentang stroke iskemik menjadi sangat relevan dan strategis. Edukasi yang menekankan pada tingginya prevalensi stroke iskemik, pengenalan dini gejala, pentingnya waktu dalam penanganan, serta pemahaman dasar mengenai terapi dan pencegahan diharapkan dapat meningkatkan perilaku pencarian

pertolongan yang cepat dan tepat. Upaya ini diharapkan berkontribusi pada penurunan angka kecacatan dan kematian akibat stroke iskemik, sekaligus mengurangi beban pembiayaan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Tingginya prevalensi stroke iskemik dan besarnya dampak kecacatan yang ditimbulkannya menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan penanganan stroke yang bersifat kegawatdaruratan dengan tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengenali gejala awal stroke, rendahnya kesadaran akan pentingnya respons cepat, serta terbatasnya pemahaman mengenai akses dan alur pelayanan kesehatan yang tepat.

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini disusun berdasarkan pendekatan promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan berbasis komunitas. Edukasi diposisikan sebagai intervensi utama untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait stroke iskemik. Pendekatan ini didukung oleh bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat berhubungan erat dengan perilaku pencarian pertolongan medis yang lebih cepat dan tepat.

Secara konseptual, kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini mengikuti alur: Masalah → intervensi edukasi → peningkatan pengetahuan → perubahan perilaku → perbaikan luaran kesehatan. Edukasi yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik, melalui penyampaian materi yang kontekstual, penggunaan media visual, serta simulasi pengenalan gejala stroke menggunakan konsep SE.GE.RA.

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dilakukan melalui beberapa strategi utama dengan realisasi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal masyarakat terkait stroke iskemik, pengenalan gejala, dan respons terhadap kondisi darurat melalui diskusi awal atau kuesioner sederhana.

2. Pengembangan Materi Edukasi Berbasis Bukti Ilmiah

Menyusun materi edukasi yang relevan, sederhana, dan mudah dipahami, mencakup prevalensi stroke iskemik, faktor risiko, pengenalan gejala menggunakan SE.GE.RA, pentingnya waktu penanganan, serta akses layanan kesehatan.

3. Pelaksanaan Edukasi Interaktif di Tingkat Komunitas

Melaksanakan penyuluhan kesehatan secara tatap muka dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi pengenalan gejala stroke.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi melalui post-test pertanyaan serta diskusi reflektif untuk menilai pengetahuan dan persepsi masyarakat.

3. Khalayak Sasaran

Target sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat sekitar Musholla Al-Hidayah, Kp.Buaran RT02/RW07, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.

4. Tempat dan Waktu

Tempat Pelaksanaan : Musholla Al-Hidayah, Kp.Buaran RT02/RW07, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 21 Oktober 2025, pukul 13.00 – Selesai

5. Metode Kegiatan

1. Tahap Pertama (Perencanaan)

Tim mengadakan diskusi secara tatap muka untuk pertama kalinya pada tanggal 17 September 2025, dan selanjutnya diskusi dilakukan sebanyak 3 kali dengan metode tatap muka. Tim juga berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai tema yang diangkat.

2. Kedua (Pengerjaan)

- Tim PKM mulai mengerjakan proposal, materi, dan banner.
3. Ketiga (Persiapan)
Tim PKM mensurvei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penyuluhan, yaitu Musholla Al-Hidayah, Kp. Buaran RT 02/RW 07, Kec. Ciputat, Kota Tangsel, Baten 15414.
 4. Tahap Keempat (Pelaksanaan)
Tim PKM mengumpulkan para peserta penyuluhan di Musholla Al-Hidayah, Kp. Buaran RT 02/RW 07, Kec. Ciputat, Kota Tangsel, Baten 15414, diawali dengan registrasi untuk seluruh peserta penyuluhan, kemudian Tim PKM membagikan snack box kepada para peserta. Yang kemudian diberikan materi tentang “Edukasi Kepada Masyarakat Terkait Terapi Stroke Istemik” dalam bentuk presentasi.
 5. Tahap Kelima (Penutup)
Tim PKM mempersilahkan kepada peserta penyuluhan untuk bertanya terkait materi “Edukasi Kepada Masyarakat Terkait Terapi Stroke Istemik”.
 6. Tahap Keenam (Evaluasi)
Tim PKM mengevaluasi para peserta, apakah materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik, serta dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan mengenai stroke iskemik yang dikemas dalam bentuk seminar kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons yang sangat baik dari masyarakat sasaran. Peserta kegiatan didominasi oleh ibu-ibu, yang menunjukkan tingkat kehadiran dan partisipasi yang tinggi selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan hingga sesi penutup. Peserta mengikuti penyampaian materi dengan penuh perhatian dan menunjukkan ketertarikan terhadap topik yang disampaikan. Respons positif terutama terlihat pada materi yang membahas pengertian stroke iskemik, faktor risiko yang dapat meningkatkan peluang terjadinya stroke, tanda dan gejala awal yang perlu diwaspadai, serta pentingnya penanganan cepat apabila gejala stroke muncul. Materi mengenai langkah-langkah pencegahan stroke iskemik dalam kehidupan sehari-hari juga mendapatkan perhatian khusus dari peserta.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan keaktifan yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait kondisi stroke iskemik, upaya pencegahan, serta langkah yang harus dilakukan apabila menemukan anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang mengalami gejala stroke. Keaktifan peserta dalam sesi ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu menambah wawasan dan memicu kesadaran baru mengenai bahaya stroke iskemik serta pentingnya penerapan pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan.

Secara umum, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan melalui pendekatan seminar edukatif dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan berpotensi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai stroke iskemik.

2. Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan mengenai stroke iskemik sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tingginya antusiasme peserta, khususnya ibu-ibu, mencerminkan peran strategis kelompok ini dalam menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ibu-ibu sering kali menjadi pengambil keputusan pertama dalam pencarian pelayanan kesehatan, sehingga peningkatan pengetahuan pada kelompok ini memiliki dampak yang luas terhadap upaya pencegahan dan penanganan stroke di tingkat keluarga.

Respons positif peserta terhadap materi yang disampaikan sejalan dengan temuan berbagai studi yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai stroke, terutama terkait tanda dan gejala awal serta pentingnya penanganan cepat, masih relatif rendah. Edukasi yang menekankan pengenalan gejala awal dan urgensi penanganan cepat sangat penting karena keberhasilan terapi stroke iskemik sangat bergantung pada waktu kedatangan pasien ke fasilitas kesehatan. Dengan

meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan keterlambatan dalam pencarian pertolongan medis dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Nidlom yaitu setelah penyuluhan, hasil posttest meningkat menunjukkan 70% peserta memiliki pengetahuan baik, 22,5% cukup, dan 7,5% kurang. Rata-rata nilai pengetahuan peserta meningkat dari 64,4 pada pretest menjadi 78 pada posttest. Hal ini menunjukkan efek positif dari penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap gejala dan pencegahan stroke. Evaluasi lain menyebutkan peningkatan pengetahuan peserta sekitar 35% setelah mengikuti penyuluhan. Peserta juga mampu memahami definisi, faktor penyebab, tanda dan gejala, serta cara pencegahan dan perawatan pasien stroke.

Penyuluhan kesehatan terbukti efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang definisi stroke, faktor risiko, gejala awal, serta cara pencegahannya. Studi di berbagai komunitas menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada skor pengetahuan peserta setelah mengikuti penyuluhan, seperti peningkatan dari 60% menjadi 92% pada pemahaman stroke di salah satu desa di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa materi penyuluhan yang meliputi penjelasan tentang tanda SEGERA dan faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, merokok, dan obesitas sangat membantu masyarakat memahami bagaimana mengenali dan mencegah stroke. Tidak hanya pengetahuan, penyuluhan juga mampu mengubah sikap dan mendorong perilaku hidup sehat. Misalnya, pendekatan pemberian materi dengan media leaflet, presentasi, dan diskusi interaktif membekali peserta untuk menerapkan aktivitas fisik teratur, diet seimbang, dan pengendalian tekanan darah [13].

Keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa metode penyampaian materi yang interaktif dan komunikatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat. Diskusi yang terjadi tidak hanya memperdalam pemahaman peserta, tetapi juga memperkuat sikap positif terhadap upaya pencegahan stroke melalui perubahan gaya hidup, seperti pengendalian tekanan darah, pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta penghentian kebiasaan merokok.

Temuan ini mendukung konsep bahwa edukasi kesehatan berbasis pengabdian masyarakat berperan penting dalam membentuk pengetahuan dan sikap masyarakat, yang selanjutnya dapat mendorong perubahan perilaku kesehatan. Meskipun kegiatan ini belum mengukur perubahan perilaku secara jangka panjang, peningkatan minat, pemahaman, dan kesadaran peserta merupakan indikator awal yang positif terhadap keberhasilan kegiatan edukasi.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan kesehatan dapat menjadi salah satu model edukasi yang efektif untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat terkait stroke iskemik. Model ini relatif mudah direplikasi dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan dalam penyebaran informasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan kegiatan ini menegaskan bahwa pengabdian masyarakat melalui edukasi stroke iskemik memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta berpotensi mendukung upaya pencegahan dan penanganan stroke secara lebih efektif di tingkat komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan kesehatan mengenai stroke iskemik yang dilaksanakan dalam bentuk seminar edukatif telah terlaksana sesuai dengan rencana dan mencapai target kegiatan yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan menghasilkan output utama berupa terlaksananya edukasi kesehatan kepada masyarakat, tersusunnya dan terdistribusinya materi edukasi stroke iskemik, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan.

Dari sisi *outcome* jangka pendek, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya ibu-ibu, mengenai stroke iskemik, meliputi pengertian, faktor risiko, tanda dan gejala awal, pentingnya penanganan cepat, serta upaya pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta, keaktifan dalam sesi diskusi, serta respons positif terhadap materi yang disampaikan.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tersebut merupakan *outcome* awal yang selaras dengan indikator capaian pengabdian masyarakat, yaitu meningkatnya literasi kesehatan masyarakat

dan terbentuknya sikap positif terhadap perilaku hidup sehat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengenalan dini stroke dan urgensi respons cepat, kegiatan ini berpotensi mendukung outcome jangka menengah, berupa perbaikan perilaku pencarian pertolongan kesehatan yang lebih tepat dan cepat apabila terjadi gejala stroke di lingkungan keluarga atau masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya menghasilkan luaran kegiatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *outcome* dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan, khususnya terkait pencegahan dan penanganan stroke iskemik.

2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan Edukasi

Kegiatan edukasi mengenai stroke iskemik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program kesehatan di tingkat puskesmas atau desa/kelurahan, agar peningkatan pengetahuan masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Pelibatan Kader Kesehatan

Perlu dilakukan pelatihan lanjutan bagi kader kesehatan dan tokoh masyarakat agar mereka dapat menjadi agen edukasi yang menyebarkan informasi mengenai stroke iskemik secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Metode Edukasi

Metode penyuluhan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan media audiovisual dan simulasi sederhana untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pengenalan gejala stroke dan respons cepat.

4. Evaluasi Dampak Jangka Panjang

Kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya disarankan untuk dilengkapi dengan evaluasi jangka menengah atau jangka panjang guna menilai perubahan perilaku kesehatan masyarakat serta dampaknya terhadap keterlambatan penanganan stroke.

5. Replikasi Kegiatan

Model penyuluhan kesehatan ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik masyarakat yang serupa, sebagai upaya memperluas dampak pengabdian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan stroke iskemik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Sasmita Jaya dan STIKes Widya Dharma Husada atas dukungan dan pembiayaan yang telah diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga kerja sama dan kepedulian yang diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Neurol.* 2021;20(10):795–820.

Donkor ES. Stroke in the 21st century: a snapshot of the burden, epidemiology, and quality of life. *Stroke Res Treat.* 2018;2018:3238165.

Johnson CO, Nguyen M, Roth GA, et al. Global, regional, and national burden of stroke, 1990–2016. *Lancet Neurol.* 2019;18(5):439–58.

Kementerian Kesehatan RI. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2019.

- Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Kemenkes RI; 2023.
- Strilciuc S, Grad DA, Radu C, et al. The economic burden of stroke: a systematic review of cost of illness studies. *J Med Life*. 2021;14(5):606–19.
- Gerstl JVE, Hecht AA, Zöller D, et al. Global economic burden of stroke: a systematic review. *Stroke*. 2023;54(3):e70–e83.
- BPJS Kesehatan. Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2022. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2023.
- Saver JL. Time is brain—quantified. *Stroke*. 2006;37(1):263–6.
- Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. *Stroke*. 2019;50(12):e344–418.
- Venkatasubramanian N, Yoon BW, Pandian J, Navarro JC. Stroke burden and stroke services in Indonesia. *Stroke*. 2017;48(3):e44–7.
- Lekander I, Willers C, von Euler M, et al. Relationship between knowledge of stroke warning signs and delays in seeking care. *PLoS One*. 2019;14(4):e0215477.
- Mellon L, Hickey A, Doyle F, Dolan E, Williams D. Can a media campaign change health service use in a population with stroke symptoms? *J Epidemiol Community Health*. 2014;68(3):257–62.
- Sari DK, Lestari MI, Hidayat R. Pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala stroke serta hubungannya dengan perilaku pencarian pengobatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2018;13(2):85–92.
- Boden-Albala B, Quarles LW. Education strategies to increase stroke awareness. *Neuroepidemiology*. 2013;41(1):11–8.
- Nidlom, H. (2025). *Penyuluhan Kesehatan Bahaya Dari Stroke*. DEDIKASI: Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(02).